

Guía de Incorporación para Colaboradores Externos

Algunas secciones de este documento se inspiraron en el *Onboarding handbook for board members, trustees and key members of Open Science Organisations* de Open Life Science, el *Induction guidance for new trustees* de la Society of Research Software Engineering y en el [Team Compass](#) de 2i2c.

TABLA DE CONTENIDOS

1. Presentación	3
2. Pautas de Convivencia	3
3. Canales de comunicación	3
4. Tu ingreso a la comunidad de colaboradores de MetaDocencia	4
5. Desvinculación	4
6. Sobre el desarrollo de este documento	5

1. Presentación

Esta guía se propone contribuir a que toda persona que se una a MetaDocencia disponga de los recursos necesarios para participar de nuestra comunidad.

Está en revisión permanente y tiene como objetivo facilitar una mejor comprensión de la labor en equipo, los alcances del rol de cada persona y el flujo y las formas en las que trabajamos.

2. Pautas de Convivencia

Nuestras [Pautas de Convivencia](#) (PdC) están vigentes en todo momento. Para que sea posible ejecutar la misión propuesta por MetaDocencia es necesario que todas las personas que somos parte del equipo nos hagamos responsables de leer y aceptar nuestras pautas, comprometiéndonos a generar un ámbito de trabajo abierto, seguro y amigable, y/o a comunicar al equipo de PdC ([Romina Pendino](#), [Iván Poggio](#) y [Mónica Alonso](#), o usar el mail pdc@metadocencia.org) si alguien no lo cumpliera.

3. Canales de comunicación

Contamos con varios canales de comunicación para ir conociendo al equipo de MetaDocencia, evacuar dudas específicas acerca del trabajo que hacemos, planificar nuestros talleres y eventos, proponer ideas, sugerir cambios, etc. Los principales son:

- [Slack](#), que funciona como nuestra oficina virtual y lugar de encuentro con la comunidad externa. Si bien no está tan extendido su uso en nuestra región, es un espacio estratégico para vincularnos con comunidades científicas en español. Nuestra [Guía de Slack](#) explica con más detalle cómo usamos este espacio.
- [GitHub](#) es una plataforma que usamos colaborativamente para desarrollar nuestra página web y otros recursos.

- [Twitter](#), [LinkedIn](#), [YouTube](#), [Facebook](#), [Instagram](#) y [Mastodon](#) son las redes sociales donde tenemos actividad.

4. Tu ingreso a la comunidad de colaboradores de MetaDocencia

Te invitamos a revisar durante tu proceso de incorporación:

- La [Gobernanza](#) de MetaDocencia.
- Nuestra comunidad en [Slack](#).

Si tienes dudas sobre algo, ¡pregúntanos! MetaDocencia promueve el trabajo horizontal y colaborativo en equipo, por lo que estaremos felices de guiarte para que tengas la oportunidad de intercambiar habilidades, conocimientos y experiencias, y contribuir a la sostenibilidad de la organización.

5. Desvinculación

Al momento de realizar el proceso de incorporación es importante también conocer los lineamientos de desvinculación, a través de los cuales una persona deja de ser parte del equipo de MetaDocencia. Para comenzar el proceso se necesita comunicar formalmente la decisión de desvincularse del equipo escribiendo a info@metadocencia.org, preferentemente con un plazo mínimo de anticipación de 30 días.

La desvinculación del equipo de MetaDocencia para colaboradores externos implica que sacaremos tus datos de la sección de “Colaboradores Externos” de nuestra web y te invitaremos a sumarte a la sección de personas que “Colaboraron con MetaDocencia”.

Si en tus funciones accediste a canales de Slack, archivos u otros recursos que no están disponibles públicamente dejarás de tener ese acceso cuando termine tu tarea.

La desvinculación del equipo de MetaDocencia no implica que tengas que dejar de participar en actividades públicas de la comunidad tales como los canales abiertos de Slack.

¡Te damos la bienvenida!

¡Muchas gracias por sumarte a nuestro equipo!

6. Sobre el desarrollo de este documento

Esta publicación fue posible gracias a los subsidios de la NASA 80NSSC23K0854 (DOI: [10.5281/zenodo.8430889](https://doi.org/10.5281/zenodo.8430889)), 80NSSC23K0857 (DOI: [10.5281/zenodo.8250978](https://doi.org/10.5281/zenodo.8250978)) y 80NSSC23K0861 (DOI: [10.5281/zenodo.8212072](https://doi.org/10.5281/zenodo.8212072)) y el grant DAF2021-239366 y DOI de subsidio <https://doi.org/10.37921/522107izqogv> de la Chan Zuckerberg Initiative DAF, un fondo aconsejado por la Silicon Valley Community Foundation (DOI de financiador 10.13039/100014989) y el subsidio "Open Cloud Collaborative Project for Latin America and Africa (the Catalyst Project)" del mismo financiador (DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8431422>).

¿Te gustó esta publicación? Puedes reutilizarla libremente bajo licencia CC by 4.0, solo tienes que citarla.

Esta es la cita que te recomendamos usar para referenciarla: Romina Pendino, Laura Ascenzi, Melissa Black, Paz Míguez, Nicolás Palopoli, Laura Ación. (2023). "Guía de incorporación para colaboradores externos". Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11397380>